

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 366-377
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14040514)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14040514>

Sistem Informasi Tindak Pidana dan Pelanggaran di Polres Mamuju Tengah Berbasis QR Code

Ninik Rahayu Ashadi¹, Maichael Vicario Rarsina Lepong²

¹²Universitas Negeri Makassar
Email: Nini.Rahayu.ashadi@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Sistem Informasi Pelaporan Tindak Pidana Dan Pelanggaran Di Polres Mamuju Tengah Berbasis Qr Code. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*Research and development*) yang menggunakan model pengembangan *prototype*. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik, wawancara, dokumentasi, dan angket. Pengujian pada sistem informasi pelaporan ini menggunakan standar ISO 9126 yang meliputi 6 aspek diantaranya *functionality*, *reliability*, *usability*, *efficiency*, *maintainability*, dan *portability*. Adapun hasil pengujian sistem menggunakan standar ISO 9126 yaitu pada pengujian aspek *functionality* sebesar 100%, *reliability* sebesar 95%, *usability* sebesar 88,5%, *efficiency* sebesar 88,7%, *maintainability* sebesar 100% dan *portability* sebesar 100%. Hasil penelitian disimpulkan bahwa telah dihasilkan Sistem Informasi Pelaporan Tindak Pidana Dan Pelanggaran Berbasis Qr Code, pada sistem menunjukkan bahwa sistem memenuhi karakteristik ISO 9126.

Kata Kunci: Pelaporan, QR Code, Polres, Web, ISO 9126

Abstract

This study aims to determine the results of the Crime and Violation Reporting Information System at the Mamuju Tengah Police Station Based on Qr Code. This study uses a type of research (Research and development) that uses a prototype development model. The data collection technique uses techniques, interviews, documentation, and questionnaires. Testing on this reporting information system uses the ISO 9126 standard which includes 6 aspects including functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, and portability. The results of the system testing using the ISO 9126 standard are in the testing of the functionality aspect of 100%, reliability of 95%, usability of 88.5%, efficiency of 88.7%, maintainability of 100% and portability of 100%. The results of the study concluded that a Crime and Violation Reporting Information System Based on Qr Code has been produced, the system shows that the system meets the characteristics of ISO 9126.

Keywords: Reporting, QR Code, Polres, Web, ISO 9126

Article Info

Received date: 19 Oktober 2024

Revised date: 27 Oktober 2024

Accepted date: 03 November 2024

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang terus berkembang dengan pesat serta munculnya perangkat dan teknologi canggih, ini mengakibatkan persaingan di dunia bisnis semakin ketat, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua pihak. Perkembangan dan kemajuan dalam teknologi informasi seperti otomatisasi dan komputerisasi telah berlangsung cepat, mendorong pelaku industri dan praktisi yang terlibat dalam bidang ini untuk lebih siap menghadapi perkembangan tersebut. Mereka diharapkan selalu mencari inovasi sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul. Dalam suatu lembaga pendidikan dan perkantoran telah banyak sekali sistem informasi atau aplikasi yang digunakan untuk membantu kelancaran suatu pekerjaan, khususnya dalam hal ini dibidang penyelidikan kepolisian, meskipun sudah memakai alat elektronik berupa komputer dalam mendukung kinerja kepolisian, guna memberikan informasi terhadap keluarga tersangka dan mempermudah laporan tentang suatu kasus yang ditangani di kepolisian.

Pada era globalisasi dan teknologi dewasa ini, penggunaan komputer sebagai salah satu alat teknologi informasi yang sangat dibutuhkan keberadaanya hampir setiap aspek kehidupan menuntut kita untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan lebih efisien dan efektif. Untuk penggunaan sistem komputerisasi sangat dibutuhkan dalam olah data guna menghasilkan suatu sistem informasi yang dapat mendukung dalam proses pengambilan keputusan. Kepolisian sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat dalam bidang jasa, beberapa bagian yang menjadi satu kesatuan

membutuhkan pengolahan data dan penyampaian informasi secara cepat dan optimal guna menunjang proses pelayanan yang lebih baik.

Tindak pidana dan pelanggaran merupakan masalah yang selalu ada dalam masyarakat. Tindak pidana dan pelanggaran dapat merugikan masyarakat, negara, serta pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dapat dilakukan dengan baik dan cepat. Polres Mamuju Tengah di Kota Topoyo sebagai salah satu instansi yang berperan dalam penegakan hukum harus dapat menangani masalah tindak pidana dan pelanggaran dengan baik. Namun, saat ini proses pelaporan tindak pidana dan pelanggaran masih dilaksanakan dengan manual, sehingga cenderung menghabiskan masa yang lama dan tidak efektif. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses penyelidikan dan penuntutan tindak pidana dan pelanggaran.

Proses pelaporan tindak pidana dan pelanggaran saat ini juga masih cenderung kurang transparan dan akurat. Data yang dikumpulkan dari pelaporan manual cenderung tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Selain itu, proses pelaporan juga cenderung kurang efisien, karena harus dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu yang lama dan menyebabkan keterlambatan dalam proses penyelidikan dan penuntutan.

Teknologi yakni faktor yang bisa memudahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan tindak pidana dan pelanggaran. Teknologi yang bisa dimanfaatkan yakni teknologi *QR code*. *QR code* merupakan teknologi *barcode* yang dapat dibaca dengan menggunakan perangkat *mobile* seperti *smartphone*. *QR code* dianggap mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengumpulan data, karena dapat dibaca dengan cepat dan mudah, *QR code* menyiapkan teknik penampungan data yang gesit, mudah, nyaman, dan otomatis. Selain itu, *QR code* juga dapat meningkatkan transparansi dan akurasi data, karena data yang dikumpulkan dapat divalidasi dan ditelusuri kebenarannya (Bahar Agung Pambudi et al., 2020)

Sistem informasi yakni teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam menangani *problem* tindak pidana dan pelanggaran. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data yang dikumpulkan dari proses pelaporan (Roosdhani, n.d.). Selain itu, sistem informasi juga dapat digunakan untuk mengelola dan mengontrol proses-proses dalam penegakan hukum. Integrasi teknologi *QR code* dan sistem informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan tindak pidana dan pelanggaran khususnya di Polres Mamuju Tengah yang belum mempunyai sistem informasi dari hasil observasi dan wawancara kepada petugas disana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Fredy. SH selaku KASAT Reskrim mengatakan bahwa pelaporan tindak pidana dan pelanggaran di Polres Mamuju Tengah Kota Topoyo masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mengisi formulir pelaporan yang diterima oleh petugas dan disimpan dalam bentuk *hardcopy*. Namun, sistem manual ini memiliki beberapa kendala yang cukup signifikan, diantaranya data yang diinputkan kurang akurat dan tidak terverifikasi secara benar, data yang diinputkan kurang terupdate, sehingga data yang diterima oleh petugas kurang valid, kemudian data yang diinputkan kurang terintegrasi, sehingga proses pelaporan dan penanganan kasus menjadi kurang efisien. Selanjutnya data yang diinputkan kurang tersimpan dengan baik, sehingga data yang diterima oleh petugas kurang valid dan dapat hilang atau rusak. Selain itu terdapat pelanggaran kode etik dari beberapa pelapor yang melaporkan tindak pidana dan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau dengan tujuan-tujuan yang tidak baik, kemudian terdapat pelanggaran kode etik dari beberapa anggota Polres yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran yang tidak sejalan pada kondisi yang *real* atau dengan tujuan-tujuan yang tidak baik.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui penerapan sistem informasi pelaporan tindak pidana dan pelanggaran berbasis *QR code* yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan tindak pidana dan pelanggaran di Polres Mamuju Tengah. Dengan adanya Sistem Informasi Tindak Pidana Berbasis *QR Code* tentu akan memudahkan pemantauan perkembangan kasus tersebut hanya dengan melakukan *scan* pada *QR Code* yang tertera pada Surat Pengajuan Pelaporan Tindak Pidana.

Dengan adanya Sistem Informasi Tindak Pidana Berbasis *QR Code*, diharapkan dapat memudahkan pemantauan perkembangan kasus dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi sebelumnya. Selain itu, sistem ini juga dapat digunakan untuk mengontrol kode etik anggota Polres dalam hal absensi dan kedisiplinan, seperti contoh kurang kedisiplinan dalam melakukan apel dan

sering terlambat. Selanjutnya dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan anggota Polres dan mengurangi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota. Selain itu, dengan menggunakan sistem informasi pelaporan tindak pidana dan pelanggaran berbasis QR *code*, diharapkan dapat meningkatkan akurasi data dan memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan keadaan dan situasi yang ada maka akan dirancang sebuah sistem informasi yang mengacu pada pengolahan data secara sistematis dan terkomputerisasi dan diharapkan nantinya mampu mengatasi permasalahan yang ada, sehingga dapat dipergunakan dalam suatu pengambilan keputusan guna dapat meningkatkan kinerja secara kualitas dan mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Sistem informasi tindak pidana dan pelanggaran di Polres Mamuju tengah menerima input berupa data tersangka, data barang bukti, data pelapor, surat pengantar.

Sistem informasi ini juga dapat digunakan untuk mencatat keterlambatan yang disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya kedisiplinan atau sikap yang tidak profesional dari anggota Polres, maka boleh dimanfaatkan selayaknya alat evaluasi guna mempertegas kedisiplinan dan mengurangi pelanggaran kode etik anggota Polres. Maka, sistem ini bisa diimplementasikan sebagai alat untuk mengontrol kode etik anggota Polres dalam hal absensi dan kedisiplinan, yang dapat membantu dalam meningkatkan kedisiplinan dan mengurangi pelanggaran kode etik di Polres Mamuju Tengah Kota Topoyo. Dari rangkaian latar belakang, maka diusulkan judul “Sistem Informasi Tindak Pidana Dan Pelanggaran Di Polres Mamuju Tengah Berbasis QR *Code*”.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini berjudul Sistem Informasi Tindak Pidana dan Pelanggaran di Polres Mamuju Tengah. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Teknik Informatika dan Komputer pada kampus Universitas Negeri Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan metode pengembangan atau *Research and Development* (R & D). Tujuan dari penelitian dan pengembangan adalah untuk menghasilkan sebuah produk baru dan menguji kelayakan produk yang dihasilkan, maka untuk mencapai tujuan tersebut harus melalui Langkah-langkah tertentu yang harus diikuti untuk menghasilkan produk tersebut. Penelitian ini akan menghasilkan suatu produk Sistem Informasi Tindak Pidana dan Pelanggaran di Polres Mamuju Tengah.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan terhitung dari bulan Agustus sampai November 2023. Tempat Penelitian dilakukan di Polres Mamuju Tengah.

Model Pengembangan

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *prototype*. Sebuah *prototype* merupakan versi awal dari sistem perangkat lunak yang digunakan untuk menggambarkan rancangan, melakukan uji coba terhadap rancangan tersebut, serta mengidentifikasi lebih banyak masalah dan solusi yang mungkin timbul.

Gambar 3.1 Model Pengembangan *Prototype*

Sumber: Meilantika (2017)

Berikut ini adalah urutan tahapan-tahapan yang akan diikuti pengembangan sistem informasi manajemen pemeliharaan kendaraan berbasis *website* di Polres Mamuju Tengah menggunakan metode *prototype*, adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan

Pada tahap ini, peneliti menghimpun beragam kebutuhan yang akan menjadi dasar untuk pembuatan sistem informasi berbasis web Polres Mamuju Tengah. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan melalui metode observasi dan wawancara, di mana peneliti secara aktif mengamati dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan terkait. Tujuan dari pengumpulan kebutuhan ini adalah untuk memahami secara mendalam kebutuhan pengguna serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem informasi yang akan dikembangkan.

2. Membangun *Prototyping*

Pada tahap ini akan melibatkan pembuatan *prototype* awal sistem informasi berbasis web. *Prototype* ini berfungsi untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna terkait fitur, antarmuka, dan fungsionalitas yang diinginkan. Pengembang dapat menggunakan alat pengembangan seperti *Visual Studio Code* untuk membuat *prototype* yang dapat diuji coba.

3. Evaluasi *Prototyping*

Setelah tahap pembangunan *prototyping* pengguna dan peneliti bersama-sama melakukan evaluasi pada Sistem Informasi Manajemen Pemeliharaan Kendaraan Berbasis *website* Di Polres Mamuju Tengah untuk format dan kebutuhan keseluruhan perangkat lunak. Mengidentifikasi semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat oleh peneliti.

4. Pengkodean Sistem

Pada tahap ini, *prototype* yang telah disepakati sebelumnya akan diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman *Java Script* sebagai *server side programming language* dengan *database management system*. Dalam proses implementasi, peneliti akan menggunakan bahasa pemrograman Java untuk mengubah *prototype* menjadi sebuah sistem yang dapat berjalan secara fungsional. Selain itu, database php my admin akan digunakan sebagai sistem manajemen database untuk menyimpan dan mengelola data yang diperlukan oleh aplikasi. Dengan menggunakan bahasa pemrograman *Java Script* dan *database*, diharapkan bahwa sistem yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan efektif.

5. Pengujian Sistem

Setelah Sistem Informasi Tindak Pidana dan Pelanggaran di Polres Mamuju Tengah, ketika sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan berdasarkan standar kualitas ISO/IEC perangkat lunak 9126 yang terdiri dari 6 aspek pengujian yaitu *functional*, *reliability*, *usability*, *efficiency*, *maintainability* dan *portability*.

Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data serta informasi yang berkaitan dengan sistem informasi pelaporan tindak pidana dan pelanggaran di Polres Mamuju Tengah berbasis *QR code* melalui dokumen tertulis dan catatan yang berkaitan dengan pengelolaan data untuk menentukan *input* serta *output* dari sistem ini.

2. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari pengguna secara langsung mengenai sistem yang akan dikembangkan yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam pembuatan sistem informasi pelaporan tindak pidana dan pelanggaran di Polres Mamuju Tengah berbasis *QR code*.

3. Angket

Teknik ini digunakan untuk mengetahui fungsionalitas perangkat lunak yang diujicoba oleh dua orang ahli dan dua puluh lima orang pengguna. Teknik ini juga digunakan untuk mengetahui respon pengguna terhadap perangkat lunak yang telah dikembangkan. Angket disusun berdasarkan penilaian kualitas perangkat lunak ISO/IEC perangkat lunak 9126 pada karakteristik *functionality* dan *usability*.

Pengujian Sistem

Metode pengujian digunakan dalam penelitian ini adalah uji kelayakan indikator berdasarkan indikator standar ISO 9126. *International Organization for Standardization* (ISO) mengembangkan standar ISO 9126 dalam upaya untuk mengidentifikasi kualitas dari perangkat lunak.

1. *Functionality*, digunakan untuk menguji sistem informasi pelaporan dari segi fungsi dari setiap menu pada sistem informasi pelaporan tindak pidana dan pelanggaran di Polres Mamuju Tengah berbasis *QR code*.

2. *Reliability*, digunakan untuk menguji sistem informasi pelaporan dari segi kemampuan sistem untuk melakukan fungsi yang ditentukan dalam periode waktu tertentu dibawa kondisi yang dirancang untuk beroperasi.
3. *Usability*, digunakan untuk mengukur sejauh mana sistem informasi pelaporan dapat digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan efektifitas, efisiensi dan kepuasan pengguna.
4. *Efficiency*, digunakan untuk menguji subkarakter sistem informasi pelaporan, yang diukur terdiri dari *time behaviour* yaitu waktu respon proses dan tingkat aliran sistem saat fungsinya memenuhi persyaratan, *resource utilization* yaitu jumlah dan jenis sumber daya yang digunakan oleh sistem saat fungsinya memenuhi persyaratan, dan *capacity* yaitu sejauh mana batas maksimum parameter sistem persyaratan.
5. *Maintainability*, digunakan untuk menguji sistem informasi pelaporan dengan melihat pesan yang muncul ketika terdapat kesalahan atau *error*. Kemudahan dimana sebuah software bisa diperbaiki ketika terjadi kesalahan atau kekurangan dan bisa dikembangkan atau diusutkan untuk memenuhi kebutuhan baru.
6. *Portability*, digunakan untuk menguji kemampuan sistem yang berhubungan dengan kemampuan perangkat lunak yang digunakan pada lingkungan yang berbeda.

Teknik Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2011).

Jenis data yang akan ada dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari skor pengujian menggunakan instrumen penelitian. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis skala likert. Analisis dengan pendekatan ini sesuai dengan pengukuran yang digunakan pada angket yaitu skala Guttman dan Likert. Proses analisis ini digunakan untuk menghitung data variabel yang diujikan dalam quality faktor ISO 9126 pada usability. Data yang didapatkan dari setiap instrumen akan dihitung rata-rata menggunakan rumus (Sari, 2016) sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Dimana:

\bar{x} = skor rata-rata

$\sum x$ = skor total item

n = jumlah item

sedangkan untuk menghitung skor presentase kelayakan menggunakan rumus:

$$\text{Presentase kelayakan (\%)} = \frac{\text{Skor yang diobservasi}}{\text{skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

Setelah mendapatkan hasil berupa nilai kuantitatif dari perhitungan sebelumnya, kemudian nilai dikonversi menjadi nilai kualitatif berskala 5 dengan skala *likert*. Konversi persentase ke pernyataan seperti dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1 Presentase dan Interpretasi

No	Keberhasilan	interpretasi
1	81%-100%	Sangat Layak
2	61%-80%	Layak
3	41%-60%	Cukup Layak
4	21%-40%	Kurang Layak
5	0%-20%	Sangat Kurang Layak

(Sumber: Sari (2016))

Pada penelitian sistem pelaporan tindak pidana menggunakan 6 karakter kualitas berdasarkan standar pengujian perangkat lunak ISO 9126 yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Functionality

Pengujian *functionality* dilakukan dengan melakukan tes pada setiap fungsi perangkat lunak oleh ahli pemrograman (*programmer developer*). Skala yang digunakan dalam pengujian faktor

functionality adalah skala Guttman. Skala pengukuran tipe ini akan didapat jawaban yang tegas yaitu ya-tidak, benar- salah, pernah-tidak pernah dan positif-negatif. Jawaban dapat dibuat dengan bentuk checklist dengan skor tertinggi ya bernilai 1 dan skor terendah (tidak) bernilai 0. Sedangkan untuk mengetahui tingkat kelayakan perangkat lunak dari sisi *functionality*, peneliti menggunakan interpretasi standar yang ditetapkan oleh ISO 9126. Rumus analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut (Perwira, 2015):

$$X = 10 - \frac{A}{B}$$

Dimana:

$X = \text{Functionality}$.

A = Jumlah total fungsi yang tidak valid.

B = Jumlah seluruh fungsi.

Berdasarkan rumus di atas nilai *functionality* dikatakan memenuhi standar jika nilainya 0.5 dan apabila nilainya semakin mendekati 1 maka tingkat *functionality* dan *software* semakin baik (Perwira, 2015).

2. Analisis Reliability

Pengujian ini akan dilakukan menggunakan *Web Application Testing (WAPT)*. Faktor yang digunakan adalah *failed session*, *failed pages*, dan *failed hits*. Rumus perhitungan nilai reliability menurut model Nelson (Sari, 2016) sebagai berikut:

$$R = -\frac{n-f}{n} = 1 - \frac{f}{n} = 1 - r$$

Dimana:

$R = \text{Reliability}$

$f = \text{Total failure}$

$n = \text{Total test case (workload unit)}$

$r = \text{Error rate}$

Standar Telcordia reliabilitas perangkat lunak yang dapat diterima jika keberhasilan reliabilitas perangkat lunak lebih dari 95% atau 0.95 (Sari, 2016).

3. Analisis Usability

Pengujian faktor *usability* diujikan menggunakan kuisioner. Kuisioner akan dibagikan kepada 20 responden sebagai pengguna yang terdiri dari anggota Kepolisian Polres Mamuju Tengah. Untuk penelitian kuantitatif jumlah responden untuk menguji faktor *usability* minimal 20 orang (Sari, 2016). Skala yang digunakan dalam pengujian faktor *usability* menggunakan skala likert sehingga nanti dapat disimpulkan mengenai kelayakan perangkat lunak dari sisi pengguna. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif yaitu pada tabel 2 skor untuk Skala Likert sebagai berikut:

Tabel 2 Skor Menurut Skala Likert

Kategori	Skor
Sangat setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

(Sumber: Marwati dkk. (2021))

Analisis Efficiency

Pengujian ini dilakukan dengan melihat hasil pengujian dari Yslow pada komponen besarnya bytes data dokumen, jumlah HTTP *request* dan *score/grade* akhir, Pada tabel 3:

Tabel 3. Yslow Grade

No.	Score	Grade
1.	90-100	A
2.	80-89	B
3.	70-79	C
4.	<69	D

4. Analisis Portability

Pengujian portability dimaksudkan mengetahui kemampuan sistem informasi untuk berjalan pada lingkungan yang berbeda. Pengujian dilakukan pada 5 jenis *browser*. Aspek *portability* dikatakan tinggi jika mampu berjalan pada 90% lingkungan yang berbeda.

5. Analisis Maintainability

Pengujian pada aspek ini menggunakan ukuran yang diuji oleh peneliti langsung di lapangan secara operasional Land (dalam Lamada dll., 2020). Instrumen pengujian Maintainability pengujian ini meliputi 3 aspek, yaitu instrumentation, *consistency*, dan *simplicity*. Keterangan penilaian aspek ini tertuang pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4 Format Pengujian Variabel Maintainability

Aspek	Penilaian
<i>Instrumentation</i>	Terdapat peringatan dari sistem jika terjadi kesalahan beserta identifikasi kesalahan
<i>Consistency</i>	Penggunaan satu model rancangan pada seluruh rancangan system
<i>Simplicity</i>	Kemudahan dalam pengelolaan, perbaikan, dan pembuatan system

(Sumber: Fathurrohman (2014))

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan hasil dari Sistem Informasi Tindak Pidana dan Pelanggaran di Polres Mamuju Tengah yang telah dibangun dan hasil pengujian web sistem informasi telah dilakukan. Hasil pada penelitian ini terdiri dari hasil pengumpulan kebutuhan, membangun *prototyping*, evaluasi *prototyping*, pengkodean sistem, pengujian sistem, dan menggunakan sistem.

1. Hasil Pengumpulan Kebutuhan

Pada tahapan ini pengumpulan kebutuhan dilakukan dengan cara wawancara bersama ketua bareskrim di Polres Mamuju Tengah. Wawancara tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data-data mengenai laporan kasus tindak pidana untuk keperluan Sistem Informasi Tindak Pidana dan Pelanggaran di Polres Mamuju Tengah, dan mengetahui prosedur web yang telah dilaksanakan. Adapun hasil dari tahap ini yakni sebagai berikut:

- Kepolisian Polres Mamuju Tengah memerlukan sistem informasi yang dapat digunakan untuk menangani pelaporan tindak pidana dari pelapor sehingga pelapor atau user bisa mengakses dan memantau proses kasus sudah sampai dimana.
- Kepolisian Polres Mamuju Tengah memerlukan sistem absensi bagi para anggota di bareskrim
- Aktor atau pengguna sistem terdiri dari admin, yang akan melihat, mengupload, mereset pengguna atau user melalui fitur kelola, dan melihat dokumen. Selanjutnya anggota yang akan melihat semua laporan dan melakukan absensi dan user yang juga melihat status laporan.

2. Membangun Prototyping

Berdasarkan hasil pengumpulan kebutuhan, langkah berikutnya adalah membuat *prototype*. Proses ini melibatkan pembuatan rencana sementara yang terfokus pada pendaftaran 20 anggota kepolisian. Rencana ini mencakup beberapa elemen, seperti *use case*, diagram konteks, diagram aliran data, *flowchart*, diagram aktivitas, diagram hubungan entitas, perancangan *database*..

3. Evaluasi Prototyping

Evaluasi ini dilakukan oleh ketua Bareskrim Polres Mamuju Tengah, apakah *prototype* yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan atau belum. Jika sudah sesuai, maka langkah selanjutnya akan diambil. Namun jika tidak, *prototype* direvisi dengan mengulang langkah- langkah sebelumnya.

4. Mengkodekan Sistem

Pada tahap ini *prototyping* yang sudah disepakati diterjemahkan kedalam bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman web yang digunakan adalah JavaScript, Hypertext Preprocessor (PHP) dan sistem pengolahan database menggunakan MySQL. Hasil *coding* sistem ditunjukkan pada bagian berikut ini:

- Halaman *Login*

Halaman *Login* berfungsi untuk mengakses *admin*, anggota, dan *user*. Halaman login menampilkan form *login* dengan disuguhkan 3 pilihan *login* sebagai *admin*, anggota dan *user* yang berisi input *username*, input *password*, dan tombol *login* jika login sebagai *admin* maka pilih *admin* lalu masukkan *user* dan *password* *admin*, anggota dan *user* juga demikian.

Gambar 2 Halaman *Login*

b. Halaman *Admin*

1) Menu *Dashboard Admin*

Menu beranda *admin* adalah beranda *admin* dimana halaman pertama setelah pengguna *login* sebagai *admin* serta menampilkan bahwa *admin* sedang *online*. Pada halaman *admin* terdapat menu laporan untuk menampilkan semua status laporan, ada berapa laporan yang masuk dan laporannya sudah sampai dimana. Terdapat empat status laporan dalam *dashboard* yakni semua laporan, belum diproses, sementara di proses, dan laporan selesai. Kemudian terdapat kelola *admin*, yang dapat menambahkan *admin* dan *user*. Kemudian terdapat menu absensi yang mempunyai List Absensi, Riwayat, dan *Generate QR Code*. Kemudian pada menu pengaturan terdapat pengaturan profil dan ganti *password*, serta terdapat tentang.

Gambar 3 Halaman Menu Beranda *Admin*

Selain itu, pada menu beranda *admin* terdapat informasi grafik mengenai Statistik Laporan Diterima (Berdasarkan Waktu), Statistik Keseluruhan Laporan (Berdasarkan Status), dan grafik Absensi anggota yang terupdate setiap ada perubahan.

Gambar 4. Statistik Laporan dan Absensi

2) Menu Laporan *Admin*

Gambar 5. Menu Laporan pada Halaman *Admin*

Pada menu laporan terlihat empat fitur yakni Semua laporan, Belum diproses, Sementara Proses, dan Laporan Selesai.

Gambar 6. Tampilan menu Tambah laporan

Pada halaman "Semua Laporan," terdapat daftar entri yang memuat informasi penting tentang setiap laporan. Setiap entri menampilkan judul laporan, tanggal masuk, terakhir diperbarui, status laporan, dan berbagai aksi yang dapat dilakukan terkait laporan tersebut. Ini membantu dalam pemantauan dan pengelolaan laporan, dari mengetahui konten laporan hingga menilai status dan histori perubahan terkini. Dengan begitu, informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudah, dan tindakan yang diperlukan dapat diambil sesuai kebutuhan dalam mengelola laporan-laporan tersebut.

3) Menu Kelola *Admin*

Pada menu kelola *admin* terdapat fitur untuk menambahkan hak akses sebagai *admin*, *user* dan anggota sekaligus. Seperti yang terlihat pada Gambar nama-nama anggota dan user yang telah diinput namanya.

Gambar 7. Tampilan Halaman Kelola *Admin*

4) Menu Absensi *Admin*

Pada halaman absensi terdapat *Generate QR Code* yang digunakan untuk *scan* absensi oleh user dan anggota ketika hadir di bareskrim.

Gambar 8. Tampilan Halaman *Generate Code*

5) Menu Halaman Tentang

Selanjutnya menu halaman tentang yang menampilkan rincian seputar Sistem Informasi Pelaporan Tindak Pidana. Pada rincian tersebut menjelaskan mengenai sistem informasi pelaporan tindak pidana di polres mamuju tengah.

Gambar 9. Halaman Rincian Sistem

Gambar 10. Halaman Rincian

6) Halaman *Dashboard* Anggota

Pada halaman beranda anggota demikian juga terdapat laporan yang berisi 4 fitur proses pelaporan tindak pidana. Selanjutnya terdapat absensi Anggota dengan fitur *QR Code*. Dan terdapat pengaturan yang bisa mengatur profil dan *password*.

Gambar 11. Halaman *Dashboard* Anggota Polres Mamuju Tengah

6. Evaluasi Sistem

Sistem yang telah dikembangkan selanjutnya akan dievaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap uji coba pengguna pada saat menggunakan sistem. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem. Uji *usability* dilakukan oleh 6 Anggota Bareskrim di Polres Mamuju Tengah yang merupakan sasaran utama dalam penelitian ini. Untuk pengujian *usability* digunakan angket untuk mengetahui tanggapan pengguna terhadap sistem informasi pengajuan tindak pidana di polres mamuju tengah.

Berdasarkan analisis perhitungan akhir diperoleh rata-rata persentase *usability* adalah 88,5% Jika dikonversikan berdasarkan skala *likert*, maka nilai tersebut termasuk kedalam kategori sangat layak. Hasil ini menunjukkan bahwakualitas perangkat lunak dari aspek *usability* telah sesuai.

7. Menggunakan Sistem

Sistem Informasi Pelaporan Tindak Pidana Dan Pelanggaran Di Polres Mamuju Tengah Berbasis *QR Code* yang telah dibangun selanjutnya disimulasikan dalam pengelolaan kegiatan Jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Agar sistem dapat digunakan dengan baik pada lingkungan sebenarnya, maka pihak-pihak yang terkait oleh sistem harus memahami dengan baik implementasi sistem. Oleh karena itu sebelum sistem digunakan maka dilakukan pelatihan terhadap pengguna sistem informasi.

A. Pembahasan

Sistem Informasi Pelaporan Tindak Pidana Dan Pelanggaran Di Polres Mamuju Tengah Berbasis *QR Code* merupakan sistem informasi untuk menyimpan pelaporan tindak pidana dan absensi Anggota

di Polres Mamuju Tengah. Sistem informasi ini berbasis *web* agar bisa diakses oleh *platform* yang berbeda. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP (*Hypertext Preprocessor*) sebagai *server side*, *java script*, dan pengelolaan database sistem menggunakan MySQL. Proses pengembangan sistem informasi menggunakan bantuan *software web server* yaitu *apache* yang berada pada aplikasi XAMPP. Hal ini bertujuan untuk memudahkan *developer* untuk membuat *website*.

Sistem informasi tindak pidana dan pelanggaran di Polres Mamuju Tengah menerima *input* berupa data tersangka, data barang bukti, data pelapor, surat pengantar. Sistem informasi ini juga dapat digunakan untuk mencatat keterlambatan yang disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya kedisiplinan atau sikap yang tidak profesional dari anggota Polres, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kedisiplinan dan mengurangi pelanggaran kode etik anggota Polres. *Website* ini dibuat menggunakan model pengembangan *prototyping*. *Prototyping* secara umum meliputi pengumpulan kebutuhan, membangun *prototype*, evaluasi *prototype*, pengkodean sistem, menguji sistem, evaluasi sistem dan menggunakan sistem.

Proses pengembangan sistem dimulai dengan tahap analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini dilakukan melalui pengumpulan data, wawancara dan observasi. Proses wawancara dilakukan kepada kepala Bareskrim Polres Mamuju Tengah. Tahapan ini menghasilkan definisi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan berupa kebutuhan pengguna, proses pengelolaan antarmuka dan komunikasi.

Tahapan selanjutnya adalah perancangan sistem yang digunakan untuk menghasilkan model atau representasi entitas yang akan dibangun. Rancangan sistem pelaporan tindak pidana di Polres Mamuju Tengah berbasis *QR Code* ini terdiri atas rancangan *user*, rancangan proses, rancangan *database*, dan rancangan *interface* pada sistem. Setiap elemen rancangan harus konsisten karena akan mempengaruhi elemen rancangan yang lainnya.

Tahapan selanjutnya adalah evaluasi *prototype*. Pada tahap ini rancangan cepat yang dilakukan oleh pengembang pada tahap sebelumnya akan dinilai. Jika rancangan telah disetujui oleh pengguna maka dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, namun jika rancangan belum memenuhi harapan pengguna maka pengembang akan melakukan perbaikan terhadap rancangan sebelumnya. Proses ini akan diulang sampai rancangan yang diusulkan telah sesuai dengan kebutuhan. Tahapan selanjutnya adalah pengkodean sistem. Tahapan ini merupakan tahapan untuk menerjemahkan hasil rancangan menggunakan bahasa pemrograman. Pengkodean sistem menggunakan alat bantu *framework* untuk memudahkan pengembang dalam melakukan pengkodean sistem. *Framework* yang digunakan adalah *Codeigniter* untuk *framework* PHP, dan *Bootstrap* untuk *framework* HTML, CSS, dan *Java Script*. Selain memudahkan pengkodean sistem *framework Codeigniter* digunakan untuk meningkatkan keamanan dari sistem informasi.

Setelah pengkodean sistem dilakukan, dihasilkanlah sebuah sistem informasi pelaporan tindak pidana dan pelanggaran di Polres Mamuju Tengah berbasis *QR code*. Sistem yang telah dikembangkan selanjutnya akan dilakukan pengujian berdasarkan *standard ISO 9126*. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas sistem informasi yang telah dikembangkan. Pengujian sistem menggunakan 6 karakteristik yaitu *functionality*, *reliability*, *portability*, *efficiency*, *maintainability* dan *usability*.

Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi pelaporan tindak pidana dan pelanggaran di Polres Mamuju Tengah berbasis *QR code* sesudah divalidasi dan dilaksanakan pengujian dengan memakai *standard ISO 9126* bisa disimpulkan bahwa keseluruhan aspek yang diuji telah memenuhi standar kualitas perangkat lunak. Hasil pengujian ini telah merepresentasikan jaminan kualitas produk yang dikembangkan sehingga dapat dinyatakan sistem ini dapat diimplementasikan.

Pengujian standar akurasi perangkat lunak ISO 9126 dengan 6 model pengujian pada perangkat lunak, diperoleh hasil telah memenuhi standar keseluruhan pengujian dengan kualitas pada aspek *functionality* sebesar 100% (Sangat Baik), *reliability* sebesar 95% (Memenuhi), *efficiency* sebesar 83,9% (Grade B), *portability* sebesar 100% (Sangat Baik), *usability* sebesar 88,5% (Sangat Layak) dan *maintainability* sebesar 100% (Sangat Layak).

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan bisa disimpulkan bahwa: Hasil Implementasi Sistem Informasi Tindak Pidana dan Pelanggaran berbasis QR Code di Polres Mamuju Tengah telah terbukti efektif dalam proses pelaporan dan absensi di Polres Mamuju Tengah. Sistem ini memberikan kontribusi positif dalam efisiensi pelaporan dan absensi, memastikan data yang akurat dan terkelola dengan baik. Evaluasi kualitas perangkat lunak berdasarkan standar ISO 9126 yakni

Fungsionalitas (*functionality*) mencapai tingkat 100% (Sangat Baik), Keandalan (*reliability*) mencapai tingkat 95% (Mencukupi), Efisiensi (*efficiency*) mencapai tingkat 83,9% (*Grade B*), Portabilitas (*portability*) mencapai tingkat 100% (Sangat Baik), Kegunaan (*usability*) mencapai tingkat 88,5% (Sangat Layak), Kemudahan pemeliharaan (*maintainability*) mencapai tingkat 100% (Sangat Layak).

SARAN

Dari hasil penelitian yang sudah dikerjakan, berikut yakni saran pada penerapan sistem ini serta rekomendasi pengembang sistem informasi manajemen pengajuan tindak pidana di polres mamuju tengah ini adalah sebagai berikut: Kepada pengembang selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan sistem informasi ini menjadi lebih baik sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman, mengubah tampilan menjadi lebih menarik dan interaktif, menambahkan fitur agar lebih memudahkan pengarsipan laporan tindak pengajuan.

REFERENSI

- Bahar Agung Pambudi et al., 2020. Implementasi QR Code untuk Efisiensi Waktu Pemesanan Menu Makanan dan Minuman di Restoran maupun Kafe. <https://bios.sinergis.org/bios/article/view/7>
- Meilantika, D. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Menggunakan Metode Throwaway Prototyping Development Pada Sultan- Sport. *Jutim*, 2(2), 114–121. <http://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/jutim/article/view/194>
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sari, T. N. (2016). Analisis Kualitas Dan Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Menggunakan Standard Iso 9126. *Jiko (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 1(1).
- H. N. 2015 Perwira, Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, pp. 1–170, 2015.
- Marwati, Prasetyo Rezki, & Yuliani. (2021). Respons sensoris dan waktu leleh es krim nabati berbahan sari kedelai dan pisang mauli (*Musa sp.*). *Journal of Tropical AgriFood*, 3(1), 15–22. <https://doi.org/10.35941/jtaf.3.1.2021.5660.15-22>
- Lamada, M. S., Miru, A. S., & Amalia, R.-. (2020). Pengujian Aplikasi Sistem Monitoring Perkuliahan Menggunakan Standar ISO 25010. *Jurnal MediaTIK*, 3(3). <https://doi.org/10.26858/jmtik.v3i3.15172>.
- Fathur Rokhman, d. (2014). Character Education For Golden Generation. 2045 (National Character Bulding for Indonesian Golden Years). *Procedia – Social*.